

**СУТНИ ҚАЙТА ИШЛАШ КОРХОНАЛАРИДА МЕҲНАТ
УНУМДОРЛИГИ, ФОНДЛАР ҚАЙТИМИ ВА АСОСИЙ
ФОНДАЛАР КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ
САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ,

1-БОСҚИЧ ТАЯНЧ ДОКТОРАНТИ

ХИДИРОВ ТЕМУР ҚАҲРАМОН ЎҒЛИ

Аннотация: ушбу мақолада республикамиздаги сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондлар кўрсаткичлари самарадорлигини оширишнинг замонавий йўллари, сутни қайта ишлаш корхоналарида асосий воситаларнинг самарадолик кўрсаткичларини SWOT-KPI баҳолаш мезонлари асосида баҳолаш, иқтисодчи олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотларнинг натижаси ҳамда сутни қайта ишлаш корхоналари фаолиятини такомиллаштириш масалалари бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. сутни қайта ишлаш, иқтисодий самарадорлик, меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими, асосий фондлар, инновация SWOT-KPI баҳолаш мезони.

Бугунги кунда мамлакатимиздаги сутни қайта ишлаш корхоналарида иқтисодий самарадорликни оширишда энг асосий омиллардан бири бу меҳнат унумдорлигининг кўрсаткичлари бўлиб, меҳнат унумдорлиги деб ишлаб чиқариш жараёнида кишилар меҳнатининг фойдалилиги, самарадорлиги ва маҳсулдорлигига айтилади. Сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлигини ошириш ва уни кенгайтириш бугунги куннинг замонавий талабларидан бири ҳисобланади. Меҳнат унумдорлиги ишловчининг маълум вақт бирлиги (соат, смена, ой, йил) ичида тайёрлаган маҳсулот ҳажми билан ўлчанади. Ишлаб чиқариш тармоқлари ва корхоналарда меҳнат унумдорлиги ялпи ёки соф маҳсулот асосида

ҳисобланади. Йиллик маҳсулот ҳажмини ўртача ишловчилар сонига бўлиш орқали бир ишловчи ҳисобига яратилган маҳсулот аниқланади.

Меҳнат унумдорлигининг ўсиши маҳсулот бирлигини ишлаб чиқаришда меҳнат сарфининг камайиши демакдир. Меҳнат унумдорлиги юқори бўлса, жамият ҳар бир ходим ҳисобига кўпроқ маҳсулот тайёрлаш, бинобарин, ўзининг ўсиб бораётган эҳтиёжларини тўлароқ қондириш имкониятига эга бўлади. Меҳнатнинг асосий капитал билан таъминланишини яхшилаш, фантехника тараққиёти ютуқлари ва янги технологияларни жорий этиш, ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш, ходимларнинг малакасини ва техник тайёргарлик даражасини, маданиятини, маълумотини ошириш меҳнат унумдорлиги ўсишининг энг муҳим омиллари ҳисобланади.

Бундан кўринадики, ҳар бир корхонада ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш жараёнидаги унумдорликни оширишда меҳнат унумдорлигининг ўрни беқиёсдир. Меҳнат унумдорлигисиз ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш жараёни ривожланмасдан қолаверади. Шунинг учун ҳам сутни қайта ишлаш корхоналаридаги меҳнат унумдорлигини ошириш корхоналардаги иқтисодий самарадорликни янада оширишга хизмат қилади.

Бу борада Муҳтарам, Президентимиз томонидан ҳам мамлакатимиздаги қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини иқтисодий самарадорлигини ошириш борасида бир қатор янги слоҳотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги Фармонига кўра, қуйидагилар Стратегияни амалга оширишнинг устувор йўналишлари этиб белгиланган:

қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғини модернизациялаш, диверсификация қилиш ва барқарор ўсишини қўллаб-қувватлаш учун хусусий инвестиция капитали оқимини кўпайтиришни назарда тутувчи соҳада давлат

иштирокини камайтириш ва инвестициявий жозибадорликни ошириш механизмларини жорий қилиш;

фермер хўжаликлариди меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, юқори қўшилган қиймат яратишга қаратилган тармоқ дастурларини ишлаб чиқиш орқали давлат харажатлари самарадорлигини ошириш ва босқичма-босқич қайта тақсимлаш;

замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш орқали статистик маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва тарқатишнинг ишончли услубларини жорий этишни назарда тутувчи тармоқ статистикасининг шаффоф тизимини яратиш¹каби устувор масалалар келтириб ўтилган.

Ушбу белгиланган устувор вазифаларни ўз вақтида ижросини таъминлаш мамлакатимиздаги сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлигини оширишда, фондлардан самарали фойдаланишда ҳамда асосий фондларни иқтисодий самарадорлигини оширишда янги имкониятларни юзага келишини таъминлайди.

Бугунги кунда асосий воситалардан фойдаланиш ва уларнинг самарадорлигига баҳо бериш молиявий таҳлилнинг зарур шартларидан бири ҳисобланади. Бозор муносабатлари шароитида корхоналарнинг асосий воситалар билан етарли даражада таъминланганлигини ўрганиш билан бир қаторда уларнинг самарадорлик кўрсаткичларини ўрганиш ҳам муҳим ҳисобланади. Қуйидаги жадвалда корхоналарга тегишли бўлган самарадорлик кўрсаткичлари акс эттирилган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сон [Фармони](#), 2019 йил 23 октябрь.

Асосий воситаларнинг самарадорлик кўрсаткичлари²

Фонд қайтими	Фонд сиғими
1	2
Саноат ишлаб чиқариш фондлари қайтими	Маҳсулот ҳажми Ф _қ =..... Саноат ишлаб чиқариш фондлари ўртача йиллик қиймати
Машина ва ускуналар қайтими	Маҳсулот ҳажми Ф _қ =..... Машина ва ускуналар ўртача йиллик қиймати
Саноат ишлаб чиқариш фондлари сиғими	Саноат ишлаб чиқариш фондлари ўртача йиллик қиймати Ф _с =----- Маҳсулот ҳажми
Машина ва ускуналар сиғими	Машина ва ускуналар ўртача йиллик қиймати Ф _с =----- ---- Маҳсулот ҳажми

Жадвалдан кўринадики, асосий воситаларнинг самарадорлик кўрсаткичлари фонд қайтими ва фонд сиғимларини ўз ичига олади. Жадвалда фонд қайтими ва сиғимининг таркиби тўлиқ кўрсатиб ўтилган, бўлиб корхоналарни иқтисодий самарадорлигини оширишда асосий кўрсаткичлар бўлиб ҳисобланади.

Бундан кўринадики, сутни қайта ишлаш корхоналарида фонд қайтими ва сиғимини ўз вақтида баҳолаб бориш мақсадга мувофиқдир. Чунки, корхонанинг иқтисодий самарадорлигини ошириш бевосита ушбу иқтисодий

² А.А.Туляганов “Асосий воситалардан самарали фойдаланиш кўрсаткичлари ва унга таъсир этувчи омиллар таҳлили” “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2016 йил.

кўрсакичларга боғлиқ бўлиб, уларни имкониятларини ошириб бориш корхоналардаги иқтисодий барқарорликни таъминлаб беради.

Мамалакатимизда иқтисодчи олимлар томонидан қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини кластер тизими асосида ошириш бўйича бир қатор замонавий тақдиқот ишлари олиб борилган бўлиб, жумладан **И.С.Очилов ва Б.К.Абдумуминовлар** томонидан кластер тизими асосида корхоналардаги меҳнат унумдорлигини ошириш орқали инновацион самарадорликка эришиш масалаларига эътибор қаратишган³.

Т.Т.Жўраев ва М.Э.Ҳамидовлар томонидан агросаноат кластерларидаги асосий фондаларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича изланишлар олиб боришган⁴.

Бундан кўринадики, сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича ётарлича тақдиқот ишлар олиб борилмаган.

Бизнинг тақдиқот ишимизда, айнан сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари кўрсатиб ўтилган.

Сутни қайта ишлаш корхоналаридаги асосий фондлар корхонанинг асосий воситалари ҳисобланади. Жумладан, асосий воситалар деб ишлаб чиқаришга узоқ хизмат қиладиган, ўз натурал буюм шаклини узоқ вақт ўзгартирмаган ҳолда ишлаб чиқариш жараёнида бир неча бор қатнашадиган меҳнат қуроллари ва воситаларига айтилади.

Одатда асосий фондларга ишлаб чиқаришда бир йилдан ортиқ хизмат кўрсатадиган мол-мулк киритилади. Асосий фондлар ўз қийматини тайёр

³ И.С.Очилов, Б.К.Абдумуминов “Кластер тизимида инновацион самарадорлик масалалари”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил 1-бет.

⁴ Т.Т.Жўраев ва М.Э.Ҳамидов “Ўзбекистонда агросаноат кластерларининг ривожланиши ва уларнинг қишлоқ хўжалиги тараққиётида тутган ўрни”, “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил 3-бет.

маҳсулотга аста-секин, бир неча йиллик ишлаб чиқариш жараёнида қисмлар билан ўтказди, маҳсулот сотилгач, корхонага пул шаклида қайтиб келади.

Асосий фондлар қиймат жиҳатидан корхонага қўйилган пул бўлса, моддий жиҳатдан бино, иншоотлар, машина, ускуна ва бошқа нарсалардан иборат бўлади. Асосий фондларнинг қиймат ифодаси корхонанинг бухгалтерия балансида асосий воситалар деб юртилади. Ишлаб чиқаришда тутган ўрнига қараб асосий фондлар асосий ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш фондларига бўлинади. Асосий ишлаб чиқариш фондлари ишлаб чиқариш жараёнида маҳсулотлар яратишда қатнашади. Улар тармоқлараро тақсимланиши жиҳатидан саноат, қурилиш, транспорт, қишлоқ хўжалиги фондларидан иборат бўлади, технологик жиҳатдан актив ва пассив фондларга бўлинади. Актив фондлар маҳсулот яратишда бевосита қатнашувчи меҳнат қуролларидан, пассив фондлар ишлаб чиқаришнинг моддий шароити бўлган қурилмалар, бинолар, иншоотлар, омборлар ва бошқа нарсалардан иборат бўлади.

Бундан кўринадики, сутни қайта ишлаш корхоналари фаолиятини такомиллаштиришда меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондлардан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Чунки, улар корхоналарнинг асосий ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш имкониятлари ҳисобланади.

Сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- меҳнат унумдорлигини оширишда ривожланган давлатлардаги инновацион янгиликларни амалиётга татбиқ этиш;

- меҳнат унумдорлиги баҳолашда замонавий SWOT-KPI баҳолаш мезонлардан самарали фойдаланиш;

- фондлар қайтимини аниқ ҳисоб-китобларини амалга оширишда инновацион смарт дастурларни жорий этиш;

- асосий фондларни баҳолашда янги методларни синовдан ўтказиш;

- асосий фондлардан максимал даражада фойдаланиш ва фойдалилик даражасини ошириш;

- асосий фондларни маънавий эскиришини бартараф этишда инновацион ишланмаларни жорий этиш;

- асосий фондларни иқтисодий самардорлигини оширишда смарт технологиялар орқали такомиллаштиришдан иборат бўлиб, уларни амалиётга татбиқ этиш сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини иқтисодий самардорлигини оширишда янги имкониятларни юзага келишини таъминлайди.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини иқтисодий самардорлигини ошириш йўлларини амалиётга кенг татбиқ этиш муҳим ҳисобланади. Ушбу замонавий йўлларни такомиллаштириш орқали сутни қайта ишлаш корхоналарида иқтисодий самардорликни оширишнинг янги имкониятлари юзага келади. Натижада эса, сутни қайта ишлаш корхоналарида меҳнат унумдорлиги, фондлар қайтими ва асосий фондалар кўрсаткичларини фойдалилик даражасини ошишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5853-сонли [Фармони](#).

2. А.А.Туляганов “Асосий воситалардан самарали фойдаланиш кўрсаткичлари ва унга таъсир этувчи омиллар таҳлили” “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2016 йил.

3. **И.С.Очилов, Б.К.Абдумуминов** “Кластер тизимида инновацион самардорлик масалалари”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил 1-бет.

4. Т.Т.Жўраев ва М.Э.Ҳамидов “Ўзбекистонда агросаноат кластерларини ривожланиши ва уларнинг қишлоқ хўжалиги тараққиётида тутган ўрни”, “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил 3-бет.